

FACECHECK — SUN’IY INTELLEKT ASOSIDAGI RAQAMLI DAVOMAT TIZIMI”

Narzullayev Dilshod Almurod o‘g‘li

Qarshi Davlat Universiteti, Matematika va kompyuter ilmlari fakulteti,
Amaliy matematika yo‘nalishi, 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289284>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasidagi ta’lim muassasalarida davomat tizimini avtomatlashtirish, o‘quvchilarning davomatini tahlil qilib borish, yuzni tanish texnologiyasi yordamida davomatni yurituvchi dastur, shuningdek, dastur ishlashida qo‘llaniladigan kuzatuv kameralari haqida so‘z yuritiladi. Ushbu dastur sun’iy intellektga asoslangan yuzni tanish texnologiyalaridan foydalanib dars davomida o‘quvchilarni kuzatib boradi va davomat ro‘yxatini shakllantiradi. Har bir o‘quvchi uchun individual tarzda davomat tahlilini yuritadi.

Maqolada loyihani yaratish bosqichlari, foydalanilgan texnologiyalar, yaratilgan dasturlarlar va ularning foydasi haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, yuzni aniqlash, davomat nazorati, ta’lim tizimi, raqamlashtirish, pedagoglar, mobil ilova, real vaqt monitoringi, xavfsizlik, ma’lumotlar bazasi

Аннотация. В статье рассматривается автоматизация системы учета посещаемости в образовательных учреждениях Республики Узбекистан, анализ посещаемости учащихся, программа для отслеживания посещаемости с помощью технологии распознавания лиц, а также камеры наблюдения, используемые при работе программы. Данная программа, основанная на технологиях искусственного интеллекта для распознавания лиц, отслеживает учащихся во время урока и формирует список посещаемости. Она ведет индивидуальный анализ посещаемости для каждого учащегося.

В статье приводится информация об этапах создания проекта, использованных технологиях, разработанных программах и их пользе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, распознавание лиц, контроль посещаемости, система образования, цифровизация, педагоги, мобильное приложение, мониторинг в реальном времени, безопасность, база данных

Annotation. The article examines the automation of attendance tracking systems in educational institutions of the Republic of Uzbekistan, student attendance analysis, a program for monitoring attendance using facial recognition technology, and the surveillance cameras utilized in the program's operation. This program, based on artificial intelligence technologies for facial recognition, monitors students during lessons and generates attendance lists. It conducts individual attendance analysis for each student.

The article provides information on the project development stages, technologies employed, developed programs, and their benefits.

Keywords: artificial intelligence, face recognition, attendance monitoring, education system, digitalization, teachers, mobile application, real-time monitoring, security, database.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasidagi ta‘lim muassasalari o‘quv jarayonida o‘quvchilarni yo‘qlama qilish ya‘ni “davomat” o‘qituvchi-murabbiylar tomonidan amalga oshiriladi. Qoidasi bo‘yicha tizimga (kundalik.com, hemis va ha kazo)larga yuklanadi.

Kichkina statistika keltiramiz: Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, mamlakatimizda oliy ta‘lim tizimida jami 44 892 nafar pedagog faoliyat olib bormoqda (*manba: stat.edu.uz*). Bir o‘qituvchi oyiga o‘rtacha 400 akademik soat dars o‘tadi, bu esa 32 000 daqiqani tashkil qiladi.

Hisob-kitob: $8 \text{ min} \times 400 \times 44 \ 892 = 143 \ 654 \ 400 \text{ daqiqa} \div 60 = 2 \ 394 \ 240 \text{ soat faqat davomot uchun sarflana}$ r ekan.

Pul ekvivalentida bu ko‘rsatkich milliarlagan mablag‘ni tashkil etishi shubhasiz.

Ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy qilish va ularni samarali boshqaruvda qo‘llash orqali sifatni oshirish, monitoring va nazorat tizimlarini avtomatlashtirish muhim vazifa ekanligi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.05.2023 yildagi PQ-162-son qarorida, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida va shu kabi hukumat tomonidan qabul qilingan qator me‘yoriy hujjatlarda o‘z aksini topgan.

Ilovaning vazifasi va maqsadi

FaceCheck — bu ta‘lim muassasalarida dars jarayoniga xalaqit bermagan holda, inson omilisiz o‘quvchilarning davomatini aniqlash va tahlil qilish imkonini beruvchi zamonaviy tizimdir. Ushbu ilova yordamida davomat jarayoni yuqori aniqlik va tezlik bilan amalga oshiriladi. Ilova o‘quvchilar uchun individual davomat tahlillarini yuritish bilan birga, muassasa miqyosida umumiy hisobotlar shakllantirish imkoniyatini ham taqdim etadi.

Shuningdek, tizim davomat bo‘yicha shakllangan hisobotlarni ta‘lim muassasasi xodimlari va ota-onalarga muntazam yetkazib berish imkoniyatiga ega. Bu esa nazorat va monitoring jarayonini soddalashtiradi. Ilovaning yana bir muhim funksiyasi — davomat samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqish va dars jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan tashqi omillarni aniqlashdan iborat.

Mazkur yondashuv nafaqat darslarda qatnashish ko‘rsatkichlarini yaxshilash va ta‘lim sifati oshirishga xizmat qiladi.

Texnologik asoslar

1. Yuzni aniqlash va tanib olish texnologiyasi:
 - 1.1. Computer Vision (Kompyuter orqali ko‘rish): Kamera orqali olingan video yoki rasmda odam yuzini aniqlashda ishlatiladi.
 - 1.2. Face Recognition (Yuzni tanish): Har bir o‘quvchining oldindan bazaga kiritilgan yuz tasviri asosida real vaqtda identifikatsiya qilinadi.
 - 1.3. Mashinali o‘rganish (Machine Learning): Yuzdagi xususiyatlar (masalan, ko‘z oralig‘i, burun shakli va boshqalar) asosida model o‘rgatiladi va farqlash aniqligi oshiriladi.
 - 1.4. TensorFlow, OpenCV, dlib kabi kutubxonalardan texnik jixatdan keng foydalaniladi.
2. Ma‘lumotlar bazasi (Database)
 - 2.1. O‘quvchilar ro‘yxati
 - 2.2. Foydalanuvchi ma‘lumotlari
 - 2.3. Ularning yuz ma‘lumotlari (embedding ko‘rinishida)
 - 2.4. Har bir kunlik davomat loglari
 - 2.5. Hisobotlar va statistikalar saqlanadi.
3. Real vaqtda monitoring tizimi
 - 3.1. IoT qurilmalar yoki IP kameralar orqali o‘quvchi yuzlari skanerlab olinadi.
 - 3.2. Kamera tizimi muassasa sinfxonalarga joylashtiriladi.

- 3.3. Tizim socket server, WebSocket, yoki MQTT protokollari orqali real vaqtda markaziy serverga signal yuboradi.
- 3.4. Markaziy serverda yuz tanib olish bajariladi va natijalar frontendga yuboriladi.
4. Veb va mobil ilovalar
 - 4.1. React.js / Vue.js – ma'mur va ota-onalar uchun qulay veb interfeys
 - 4.2. Tailwind CSS – zamonaviy, adaptiv dizayn uchun
 - 4.3. Mobil ilova Flutter / React Native asosida tayyorlanadi
 - 4.4. Ota-onalar uchun farzandining davomatini ko'rish imkoniyati
 - 4.5. Push-bildirishnomalar orqali o'z vaqtida xabardor qilish
5. Sun'iy intellekt yordamida tahlil
 - 5.1. O'quvchilarning dars qoldirish tendensiyalari aniqlanadi
 - 5.2. Yiliga, oylik va haftalik ko'rinishda hisobotlar tuziladi
 - 5.3. Kam qatnashayotgan o'quvchilar uchun tavsiyalar shakllantiriladi
6. Xavfsizlik va maxfiylik: ma'lumotlarni shifrlash (Encryption):
 - 6.1. Yuz tasvirlari va identifikatsiya ma'lumotlari AES, RSA algoritmlari orqali himoyalanaadi
 - 6.2. Foydalanuvchi autentifikatsiyasi va ro'yxatdan o'tish:
 - 6.3. JWT (JSON Web Token) asosida xavfsiz tizimga kirish
 - 6.4. O'zbekistonning shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchiligiga muvofiq saqlash va foydalanish.
7. Hisobot va analitika
 - 7.1. D3.js, Chart.js, Recharts kabi grafik kutubxonalar
 - 7.2. PDF yoki Excel hisobotlar yaratish va yuklab olish imkoniyati
 - 7.3. Davomatga ta'sir qiluvchi omillarni ko'rsatadigan progress bar va vizual indikatorlar

Foydalanuvchi auditoriyasi

FaceCheck tizimining foydalanuvchi auditoriyasi — bir nechta asosiy qatlamlarni o'z ichiga oladi.

Birinchidan, **ta'lim muassasasi rahbariyati** — maktab direktori, o'rinbosarlar va metodistlar kabi rahbar xodimlar tizim orqali o'quvchilarning umumiy davomat holatini kuzatish imkoniga ega bo'ladi. Ular real vaqtda yoki haftalik, oylik ko'rinishda tahliliy hisobotlarni olishadi va davomat bilan bog'liq muammolarga tezkor choralar ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Ikkinchidan, **o'qituvchilar va murabbiylar** — ular uchun tizimning asosiy afzalligi bu davomatni qo'lda yuritish zaruratining yo'qolishidir. FaceCheck yordamida sinfxonaga kirgan har bir o'quvchining yuzini avtomatik aniqlash orqali davomat tez va aniqlik bilan qayd etiladi. Bu o'qituvchilarga vaqt tejalishi, aniqlik va darsga e'tiborni oshirish imkonini beradi.

Uchinchidan, **ota-onalar** — farzandining ta'limdagi ishtirokini muntazam kuzatib borish imkoniga ega bo'ladilar. Ular tizim orqali real vaqtda farzandining maktabga kelgan-kelmaganligi haqida xabarnomalar (push bildirishnoma yoki SMS) olishadi, shuningdek, haftalik yoki oylik davomati bo'yicha tahliliy ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ota-onaning nazoratini kuchaytiradi va farzandga nisbatan mas'uliyatni oshiradi.

To'rtinchidan, **o'quvchilar** — ular tizim orqali o'zlarining darsga qatnashganlik ko'rsatkichlarini kuzatishlari mumkin. Bu o'z-o'zini baholash, intizomni oshirish va maktabdagi ishtirokini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, tizim orqali o'quvchilarga motivatsion tavsiyalar ham taqdim etilishi mumkin.

Beshinchidan, **tuman yoki viloyat Xalq ta’limi bo‘limlari vakillari** — bu guruh FaceCheck tizimi orqali hududdagi barcha maktablarning davomat ko‘rsatkichlarini tahlil qilish, past qatnashuv holatlarini aniqlash, solishtirma tahlillar qilish va zarur chora-tadbirlarni rejalashtirish imkoniga ega bo‘ladi.

Va nihoyat, **dasturchilar va texnik xizmat ko‘rsatish jamoasi** — bu auditoriya tizimni ishlab chiqish, yangilash, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida yaxshilash va uzluksiz ishlashini ta’minlaydi. Ular xavfsizlik, aniqlik, tezlik va foydalanuvchilarga qulaylikni birinchi o‘ringa qo‘yish orqali tizim samaradorligini ta’minlaydilar.

Xulosa

Zamonaviy ta’lim tizimida samaradorlikni oshirish, vaqt va resurslarni tejamkorlik bilan boshqarish eng muhim masalalardan biridir. Hozirgi kunda O‘zbekiston ta’lim muassasalarida o‘qituvchi-murabbiylar tomonidan davomatni aniqlash qo‘lda olib borilmoqda. Bu esa dars jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatib, nafaqat vaqt yo‘qotilishiga, balki inson omili sababli yuzaga keladigan xatoliklarga ham sabab bo‘lmoqda. Keltirilgan hisob-kitoblar mazkur muammoning iqtisodiy va amaliy miqyosini aniq ifodalab beradi. (Diqqat! Hisob-kitob faqat OTMLar uchun bo‘lib, OAVda e’lon qilingan ma’lumotlar asosida hisoblangan.)

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatimizda oliy ta’lim tizimida jami 44 892 nafar pedagog faoliyat olib bormoqda (*manba: stat.edu.uz*), ularning o‘rtacha oylik ish haqi esa 9 500 000 so‘mni tashkil etadi (*manba: gazeta.uz*).

Bir o‘qituvchi oyiga o‘rtacha 400 akademik soat dars o‘tadi, bu esa 32 000 daqiqani tashkil qiladi. Har bir darsda davomat aniqlash uchun o‘rtacha 8 daqiqa sarflanishi inobatga olinsa, pedagog bir oyda 3 200 daqiqasini faqat davomatga ajratmoqda. Bu vaqt, ta’lim sifatini oshirish yoki zamonaviy metodikalar bilan ishlash o‘rniga, takroriy va qo‘lda bajariladigan bir xildagi vazifalarga sarflanmoqda. Umumiy miqyosda bu raqamlar yanada jiddiy ko‘rinish oladi — butun respublika pedagoglari bo‘yicha bir oyda 143 million daqiqadan ortiq vaqt davomatga ketmoqda.

Bu vaqtlar uchun davlat tomonidan pedagoglarga to‘lanayotgan ish haqi miqdori ham bevosita iqtisodiy yukni oshiradi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, har bir o‘qituvchi uchun bir oyda davomat jarayoniga sarflanayotgan maosh 950 000 so‘mga teng bo‘lsa, barcha pedagoglar bo‘yicha bu summa 42,6 milliard so‘mni tashkil etadi. Bu esa nafaqat vaqt, balki moliyaviy resurslarning ham samarasiz sarflanishini ko‘rsatadi. FaceCheck loyohasini joriy qilish orqali bu qimmatli vaqtimizni ta’lim sifatini oshirishga yo‘naltirishimiz mumkin.

Shu nuqtayi nazardan, **FaceCheck** tizimi aynan mana shunday resurslarni optimallashtirishga qaratilgan ilg‘or yechimdir. Tizim sun‘iy intellekt asosida ishlovchi yuzni aniqlash texnologiyalari orqali o‘quvchilarning darsdagi ishtirokini avtomatik aniqlaydi, bu esa o‘qituvchilarning vaqtini tejaydi, inson omili bilan yuzaga keladigan xatoliklarni bartaraf etadi va nazorat jarayonlarini soddalashtiradi. Bundan tashqari, tizimda yaratiladigan real vaqt rejimidagi tahliliy hisobotlar va statistikalar rahbariyat, ota-onalar hamda ta’lim boshqaruvi organlariga dars jarayonlari ustidan uzluksiz monitoring olib borish imkonini beradi.

Yakuniy xulosa, FaceCheck nafaqat texnologik, balki iqtisodiy va metodik jihatdan ham dolzarb, foydali va uzoq muddatli istiqbolga ega loyiha bo‘lib, uni ta’lim tizimiga joriy etish orqali davlat byudjetidan milliardlab so‘m mablag‘lar tejaladi, pedagoglar esa o‘z vaqtini sifatli ta’limga yo‘naltirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu sababli, FaceCheck kabi tizimlarning keng miqyosda qo‘llanilishi — bu faqat texnologik innovatsiya emas, balki ta’limda sifat, samaradorlik va iqtisodiy islohotlar sari tashlangan muhim qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). **Deep Learning**. MIT Press.
2. Zhang, K., Zhang, Z., Li, Z., & Qiao, Y. (2016). **Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks**.
3. OpenCV Documentation. **Face Recognition with OpenCV and Deep Learning**.
4. Python official documentation. **Asyncio, FastAPI, SQLite integration**.
5. <https://lex.uz>